

Original paper

O'ZBEKISTON XALQ ARTISTI, SANATSHUNOSLIK
FANLARI DOKTORI TÓRESH ALLANAZAROV IJODIY MAQOLALARI TALQINI

© K.Allanazarov¹✉

¹O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat Instituti Nukus filiali, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: teatr san'ati taraqqiyotida teatrshunos va teatr tanqidchisining o'rni beqiyosdir. Sahna asarlarini tahlil qilish, ularning badiiy va g'oyaviy qiymatini ochib berish, teatr jamoalarining ijodiy faoliyatiga yo'naltiruvchi fikrlar bildirish teatrshunoslikning muhim vazifalaridan hisoblanadi. O'zbekiston xalq artisti, san'atshunoslik fanlari doktori, professor Tóresh Allanazarov ana shunday mas'uliyatli vazifalarni o'z zimmasiga olgan yetuk olim va teatr tanqidchisidir.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi Tóresh Allanazarovning teatr tanqidchisi va san'atshunos olim sifatidagi ijodiy maqolalari, taqrizlari hamda ijodiy portretlarini tahlil qilish, ularning milliy teatr san'ati rivojidadagi ilmiy va amaliy ahamiyatini yoritishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida Tóresh Allanazarovning nashr etilgan ilmiy maqolalari, taqrizlari va ijodiy portretlari asosiy manba sifatida o'rganildi. Tadqiqotda tahlil va sintez, taqqoslash, tarixiylik va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi. Maqolalar mazmuni teatrshunoslik nuqtai nazaridan umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatadiki, Tóresh Allanazarovning taqriz va tanqidiy maqolalari teatr ijodkorlari uchun amaliy qo'llanma vazifasini bajaradi. U spektakllarning dramaturgik asoslari, rejissyorlik yechimlari, aktyorlik ijrosi va sahnaviy ifoda vositalarini chuqur tahlil qilgan. Ijodiy portretlarida esa san'atkorlarning badiiy qiyofasi, ijodiy evolyutsiyasi va sahna madaniyatiga qo'shgan hissasi xolisona yoritilgan.

XULOSA: Tóresh Allanazarovning ijodiy maqolalari, taqrizlari va portretlari milliy teatr san'ati tarixida muhim ilmiy manba hisoblanadi. Uning asarlari nafaqat o'z davri, balki bugungi teatr jarayonlari uchun ham dolzarb bo'lib, teatrshunoslik va teatr tanqidchiligi rivojiga katta hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: teatrshunos, teatr tanqidchisi, ijodiy portret, taqriz, milliy teatr.

Iqtibos uchun: Allanazarov K. O'zbekiston xalq artisti, sanatshunoslik fanlari doktori Tóresh Allanazarov ijodiy maqolalari talqini. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.475–482.

НАРОДНЫЙ АРТИСТ УЗБЕКИСТАНА, ИСКУССТВОВЕД ДОКТОР ФИЛОСОФИИ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ СТАТЕЙ ТОРЕША АЛЛАНАЗАРОВА

© K.Алланазаров¹✉

¹Нукусский филиал Узбекского государственного института художественной культуры, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в развитии театрального искусства особое место занимает деятельность театроведа и театрального критика. Анализ сценических произведений, выявление их художественной и идейной ценности, а также объективная оценка творческой деятельности театральных коллективов являются важными задачами театроведения. Народный артист Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор Тореш Алланазаров является одним из ведущих ученых и театральных критиков в этой области.

ЦЕЛЬ: целью данной статьи является анализ творческих статей, рецензий и творческих портретов Тореша Алланазарова, а также раскрытие их научного и практического значения в развитии национального театрального искусства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы опубликованные научные статьи, рецензии и творческие портреты Тореша Алланазарова. Применялись методы анализа и синтеза, сравнения, исторический и системный подходы. Материалы были обобщены с позиции театроведения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что критические статьи и рецензии Тореша Алланазарова служат практическим ориентиром для театральных деятелей. В них глубоко анализируются драматургическая основа спектаклей, режиссерские решения, актерское мастерство и сценические средства выразительности. В творческих портретах объективно раскрывается художественный облик и творческий путь деятелей искусства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: творческое наследие Тореша Алланазарова занимает важное место в истории национального театра. Его труды сохраняют актуальность и в настоящее время, внося значительный вклад в развитие театроведения и театральной критики.

Ключевые слова: театровед, театральный критик, творческий портрет, рецензия, национальный театр.

Для цитирования: Алланазаров К. Народный артист узбекистана, искусствовед доктор философии интерпретация творческих статей Тореша Алланазарова. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 475–482.

PEOPLE'S ARTIST OF UZBEKISTAN, ART STUDIES INTERPRETATION OF CREATIVE ARTICLES BY DOCTOR OF SCIENCES TÓRESH ALLANAZAROV

© Kopjursin Allanazarov¹✉

¹Nukus branch of Uzbekistan State Institute of Arts and culture, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: the role of a theatre scholar and theatre critic is crucial in the development of theatrical art. The analysis of stage productions, evaluation of their artistic and ideological value, and guidance for creative theatre groups are among the key functions of theatre studies. Tóresh Allanazarov, People's Artist of Uzbekistan, Doctor of Arts, and Professor, is a prominent scholar and theatre critic in this field.

AIM: the purpose of this article is to analyze the creative articles, reviews, and artistic portraits written by Tóresh Allanazarov and to highlight their scientific and practical significance in the development of national theatre art.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on the analysis of published scholarly articles, reviews, and creative portraits by Tóresh Allanazarov. Analytical and synthetic methods, comparative analysis, historical approach, and a systemic perspective were applied to examine the materials.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis reveals that Allanazarov's critical articles and reviews serve as practical guidelines for theatre practitioners. His works provide in-depth analysis of dramaturgy, directing approaches, acting performance, and stage expression. His creative portraits objectively present the artistic identity and creative evolution of theatre professionals.

CONCLUSION: The creative legacy of Tóresh Allanazarov holds a significant place in the history of national theatre. His scholarly and critical works remain relevant today and make a substantial contribution to the development of theatre studies and theatre criticism.

Keywords: theatre scholar, theatre critic, creative portrait, review, national theatre

For citation: Kopjursin Allanazarov. (2025) People's artist of uzbekistan, art studies interpretation of creative articles by doctor of sciences Tóresh Allanazarov , Inter education & global study, vol.3 (5), №12, pp. 475–482. (In Uzbek).

Teatr mahsuli bo'lmish spektakl targ'ibotida teatrshunos yetakchi omillardan sanaladi. U yetakchigina bo'lib qolmasdan, jamoaga ko'tarinki ruh beradigan ham, aksincha ijodiy kayfiyatini tushiradigan ham sahna asarining bugungi kun talablariga moslik darajasi kabi vazifalarini bajaradigan shaxs sifatida faoliyat yuritadi. Mana shunday mas'uliyatli vazifalarni olgan ijodkor olim tariyx varaqlarida qolgudek ishlar yaratadi.

O'zbekiston xalq artisti, davlat mukofati sovrindori, sanatshunoslik fanlari doktori, professor Tóresh Allanazarovning ijodini o'rganar ekanmiz, uning o'nlab risolalar va yuzlab maqolalarini ko'ramiz. Uning har bir ishi teatr san'atini taraqqiy ettirish va uni targ'ib etish, bevosita undagi muammolarni o'rganish va yechimini topish kabi muhim vazifalar bilan bog'liqdir. U nafaqat teatrshunos teatr va dramaturgiyaning rivojiga o'zining ulkan hissasini qo'shgan qalami o'tkir teatr tanqidchilardandir. Olimning teatrshunoslik nuqtai nazaridan o'ziga xos qarashlari bilan o'rtoqlashish, teatr masalalarini ularning o'tkir nigohi bilan ko'rish va anglash qiziq jarayondir. T.Allanazarov ijodida tahliliy maqolalar, taqrizlar ko'pchilikni tashkil etadi.

Bu yo'nalish teatrshunos faoliyatida eng mas'uliyatli janrlardan biridir. Taqrizda ma'lum bir teatr jamoasining bir necha oy ichida katta mehnati evaziga dunyoga kelgan sahna asarini tahlil qilishi, xulosalar chiqarishiga yordam berishi kerak.

T.Allanazarov o'z umri davomida turli sahna asarlari, pyesalar, ilmiy ishlar, to'plamlar kabilarga tahliliy taqrizlar yozib keldi. "Dramaturgiya N.Davkarayeva i yego roli razviti natsionalnogo iskusstva"¹, "Rus teatrini tsiyri menen"², "Bizi iskustvomiz xaliqlik iskusstvo"³, "N.Dauqarayevti dramaturgiyasi hm iskusstvo maydaninda islegen miyneti haqqinda"⁴, "Hurmetli Tajetdin Seytjanov"⁵, "Iskusstvo xaliq do'retpesi"⁶, "Puti formirovaniya karakalpakskoy dramaturgii"⁷, "Qaraqalpaq dramaturgiyasini o'siw' jollari"⁸kabi maqolalari shular jumlasidan. Maqolamizda taqriz ruhidagi maqolalarga alohida e'tibor qaratildi.

T.Allanazarov teatr tanqidchisi sifatidagi maqolalarini o'qiganimizda, alohida bir maqolaga to'xtab o'tkim keldi. U "Hurmatli Tajetdin Seytjanov" deb nomlangan. Nomining o'zi o'quvchilarni qiziqtirishi turgan gap. T.Seytjanov o'tkan asrning 50-yillarining oxiridan 80-yillariga qadar dramaturgiyada qalam terbatkan dramaturglardan hisoblanadi. O'zdavrida pyesalari tomoshabinlar tomanidan iliq kutib olindi. T.Allanazarov "Hurmatli T.Seytjanov" deb nomlangan maqolasida, muallifning barcha yozgan pyesalarini birma bir taliqlab, pyesalardagi uxshash taraflarini yozadi. Pyesalarining yutuqlari bilan kamchiliklarini isbot bilan yozadi. Maqola 1965-yili yozilgan, T.Seytjanov bu yillarda "Qirli soqpaqlar", "Kygelek ko'zli yar", "Tinimsiz tolqinlar", "Damegyler", "Aq toray" pyesalari bilan xalqimizga dramaturg sifatida tonilib bo'lgan edi. Maqola muallifi "Oz vaqt ichida beshta pyesa yozishingiz hurmatga loyiq delinadi. Sizning dramalaringizda hayotiylikni ko'ramiz. Bizing kunimizdagi salbiy va ijobiy qaharmonlarni olib chiqqansiz. "Qirli soqpaqlar", "Tinimsiz soqpaqlar", "Kuygelek kozli yar" pyesalaringizga etibor berib qorasangiz, pyesa 10 sinf o'quvchilarining maktab bitiruvidan boshlanib, ularning barchasining komunistlik mehnat brigadasini tuzadi. Aniq drama konflikt holda emas, umimiy tushinik formasida, radio, gazeta-jurnallar uchun maxsus xabar formasida ko'rsatmoqdasiz. Yoki mavzularingiz yakun topalmay qolib ketadi. Asosiy mavzuingiz o'sha yoshlarning o'z hoqishlari bilan ishlab chiqarish zavod yoki fabrikalarida ishlashi bo'lib qolmaqda."⁹ Ushbu maqola bilan dramaturg T.Seytjanovning har bir asarini alohida talqin qilgan bo'lsa, har bir ilmiy ishida qoraqalpoq dramaturglari asarlariga o'zining haqqoniy bahosini berib, dramaturglarning asosiy maslahatchisiga aylandi. A.Uteпов, J.Aymurzayev, S.Xujaniyozov, P.Tilegenovlar pyesalari haqida ham ijobiy va tanqidiy

¹ T.Allanazarov "Dramaturgiya N.Davkarayeva i yego roli razviti natsionalnogo iskusstva", jurnal Vestnik, 1965 g, №3

² T.Allanazarov "Rus teatrini tsiyri menen", jurnal Amudarya, 1963 jil, №11

³ T.Allanazarov "Biziiskustvomiz xaliqlik iskusstvo", jurnal mudarya, 1965 j, №5

⁴ T.Allanazarov, jurnal mudarya, 1965 j, №8

⁵ T.Allanazarov, jurnal mudarya, 1965 j, №6

⁶ T.Allanazarov, jurnal Amudarya, 1961 j, № 1

⁷ T.Allanazarov, jurnal Vestnik, 1963 j, №4

⁸ T.Allanazarov, jurnal Amudarya, 1964 j, №11

T.Allanazarov, jurnal "mudarya", 1964 j, №11

⁹ T.Allanazarov, jurnal Amudarya, 1965 j, №6

fikrlarni aniq asos bilan yozdilar. “Suymaganga suykanma”, “Alpomish”, “G‘arib ochiq” spektakllarining saxnalashtirilgan variantlarining yutuqlari bo‘yicha teatrshunos sifatida qoraqalpoq sahnasida qo‘yilishini ijodiy jasurlik va jo‘shqin tashabbuskorlik, deya baholaydi. Ijodkor bu taqrizida shunchaki sahnadagi tomoshaga baho berib qolmaydi. Balki asarning dramaturgik asosiga ham tahliliy to‘xtaladi.

T.Allanazarov Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatrining ochilish munosabati bilan ham maqolalar yozib bordi. Bolalar uchun kerakli spektakllar, tarbiyaviy ahamiyatga ega pyesalardi taliqlab bordi. Dramaturg Kengesbay Raxmanovning “Kechikkan bahor”, “To‘qqiz to‘nqildoq, bir chankildak” pyesalari yoshlar teatrida yuqori darajada sahnaga olib chiqilganligi bayon etilgan. Bu asarlarga qo‘l urilishini qahramonimiz, ijodkorlarning yonib, to‘lqinlanib, qidirib, tashabbuskorlik qilib turishi, mana shu ijodiy bedorlik, mavzular doirasini kengaytirish, yangi shakllarga bo‘lgan harakat sifatida baholaydi. Darhaqiqat “Dramaturgiya va sahna san‘atidagi izlanishlarga Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatr jamoasining ham bevosita aloqasi bor. Yaqin yillardagi bo‘y ko‘targan bu teatr, mahalliy dramaturgning nomi ko‘rsatilgan ertak spektakli bilan teatrning ijodiy hayotida keskin burilish yuz berdi. Rejissyor Reyimbay Tureniyazov, kompozitor Najimaddin Muxammeddinovning va ijrochilarning zabardast mehnati tufayli katta hayotni aks ettiruvchi, ulkan ehtiroslar, his-tuyg‘ularni madh qiluvchi jiddiy va yetuk sahna asari maydonga keldi”. Maqolada aktyorlar ijrosidagi yutuqlarni qayd etish bilan birga, kamchiliklarga ham to‘xtalinadi. Spektaklni ishlashda pyesa materiali va imkoniyatlaridan to‘la-to‘kis foydalanilmaganligi aytiladi. Ikkita muhim kamchilikka alohida o‘rin berilgan. Bunda spektaklning badiiy jihozi obrazli chiqmay qolganligi, nur-shu‘la effektlaridan unumli foydalanilmaganligi, jonli musiqa o‘rniga magnitofondan berilayotgan sadolar kerakli ma‘noni ifodalab bermaganligi ochib berilgan. Ijrochilar rollarida yashamayotganligi, holatlarni ifoda etishda izchillik va mantiq yetishmayotganligi jonkuyarlik bilan aytilgan. Shuningdek teatrshunos tomonidan, aktyorlar ko‘proq kechinma, sezgini emas, texnikani ishga solganliklari, natijada ayrim holatlarning sun‘iylashib, so‘z ostidagi ma‘nolar, tomoshabinga tashlanadigan ahloqiy-estetik masalalar yaxshi ochilmay qolganligi e‘tirof etiladi. Maqola so‘nggida Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatr sahnasiga inson yuragini kashf etishga qaratilgan intellektual dramaturgiya toboradadil kirib kelayotgani quvonarli hodisa ekanligi, bu esa spektakllarning umumiy badiiy talqini ustida talabchanlik bilan jiddiy shug‘ullanishni taqozo etishi ta‘kidlanadi. Turesh Allanazarov tomonidan yozilgan har bir taqriz, tahliliy maqolada teatrning yaqin do‘stining yutuqlardan bolalarcha samimiy quvonishi, kamchiliklardan esa dunyoga sig‘mas darajada tashvishga tushishi hislarini sezish mumkin. Ijodiy ishlarining lo‘nda, ravon, o‘z navbatida yirik mutaxassislik tilidabayon etilishi esa maqolalar ilmiy-badiiy qiymatini yana-da oshiradi.

Ijodiy portretlari: Mahoratli rejissyor, aktyor, umuman san‘at va ijod ahlini xalqqa yanada yaqindan tanitishda, u haqda yaxlit tushuncha va umumiy ma‘lumot berishda teatrshunos-san‘atshunos olimlar tomonidan yaratilgan portretlarning o‘rni juda katta. T.Allanazarov el sevgan va ardoqlagan qator san‘atkorlarning umumiy ijodiy

qiyofalari aks etgan ijodiy portretlarni ko'plab yozdilar. Ijodiy portret yaratish ham yozuvchiga, tanqidchiga, shunoslarga qator talablarni qo'yadi. Zero san'at va madaniyat sohasida ancha mehnat qilib qo'ygan san'atkorni yanada e'zozlarga o'rab ko'rsatish, yoki aksincha bor ijodiy ishlarini ham yetarli darajada ko'rsata olmay talqin etish ham teatrshunos salohiyatiga bog'liq. Turesh Allanazarov esa o'zi qahramon qilib olgan san'atkorlarni haqiqat gullariga o'rab, yetuk mutaxassislik tizginida yoritib boradi. Ana shunday mehnatlari natijasi o'laroq o'nlab ijodiy portretlarga chizgilari dunyoga keldi. Shular qatorida "N.Davkarayev talantli dramaturg" (N.Davqarayev haqida), "Yesten shiqpas ushirasiv'larim" (A.Utepov haqida), "Yigit bo'ldik" (Madreyim Matchanov haqida), "Madeniyat ham adebiyat g'ayratkeri" (A.Begimov haqida), "E'zozga munosib siymo" (Yu.Sharipov haqida), "Iqlas "Sahnamiz bahodiri" (R.Seytov haqida) kabi ijodiy portretlarni keltirish mumkin. Shunisi e'tiborliki, T.Allanazarov ma'lum bir san'atkor haqida bir marta ijodiy chizgi yozdimi, shu bilan o'sha ijodkorni nazaridan chetda qoldirib qo'ymaydi, balki ma'lum yillar o'tgandan so'ng yana shu artist boshqa bir rakursda takroran qalamga oladi. Masalan, N.Davkarayev portreti uning 60-yilligi munosabati bilan yozilgan bo'lsa, oradan yil o'tib, "N.Davkarayev talantli dramaturg" nomi ostida yana shu aktyorning 70 yilligi munosabati bilan ijodiy chizgi yaratadi. O'z-o'zidan oradagi vaqt davomida erishilgan ijodiy yutuqlar ham sarhisob qilinadi. "Artistning kamoloti"da Reyimbay Seytovning bosib o'tgan bosqichlari takroriy tarzda beriladi. "Sahnamiz bahodiri" portretida yana shu aktyorning haqiqiy professional darajadagi qiyofasi ochib beriladi.

"Urishdan keyingi yillardagi milliy rejissyorlar" ijodiy portretida Yuldash Mamutov va Yuldash Sharipovlarning ijodi haqida umumiy ma'lumotlar beriladi. "Berdaq", «Suymaganga suykanma», «Aygul Abat» spektakllariga ularning rejissyor sifatidagi izlanishlariga keng miqyosda to'xtaladi. "Yigit bo'ldik" portretida O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Madreyim Matchanov ijodiga bag'ishlab, Moskva shahrida Lunacharskiy nomli teatr sanati institutida birgalikda o'qigan davrlarni eslab, uning aktyorlik mahoratini yozadi. Teatrshunos olim turli san'at turlarining yirik vakillari haqida ijodiy portretlar yaratishdan tolmaydi. Masalan "Ayqulash" raqs ansambli haqida yozar ekan Yelizaveta Petrosova tuzgan bu raqs ansambli hususida so'z yuritisa, "Rus teatri ta'siri bilan" maqolasida "Tong nuri" truppassi tashkilotchisi Zarip Qasimov haqida fikr yuritiladi. Turli millat vakillarining qoraqalpoq sahna san'atiga ta'siri borasida ham tegishli san'atkorlarga ijodiy portretlar taqdim etganlar. "A.N.Ostrovskiy va qoraqalpoq teatri" portretona chizgilari shular qatoriga kiradi. T.Allanazarov tomonidan yaratilgan ijodiy portret shaklidagi ishlar san'at va madaniyat olamidagi yirik shaxslar merosi yashab qolishiga yana bir manba bo'lib xizmat qilib qoladi.

Muammoli maqolalar: O'z xalqini sevgan, uning ertangi kunini o'ylagan, kelajagining yana-da porloq bo'lishini istagan har bir mutaxassis o'zi tanlagan sohasining muammoli jihatlarini o'rganmasdan, unga yechim topmasdan qolmaydi. T.Allanazarovning asl kasbi rejissyor ekanligini nazarda tutsak, "Qoraqalpoq teatrida milliy rejissuraning shakllanishi"

(Nukus, "Bilm" nashriyoti, 1996-yil), "K.S.Stanislavskiy va teatr madaniyati" ("Amudarya", 1963-yil, 3-son, 106-119 betlar) maqolalarini ana shunday ishlar qatoriga kiritish mumkin. Aynan birinchi kitobda rejissuraning rivojlanishi borasida o'ziga xosliklar va yuzaga kelgan kamchiliklar borasida so'z borsa, ikkinchi maqolada esa K.S.Stanislavskiy kim bo'lgani, va uning qoraqalpoq teatriga ta'siri haqida aniq faktlar bilan dalillab o'tadi. U teatrshunos sifatida ham muammoli maqolalar yaratdi.

Uning "Iskusstvo xalq doretpesi" maqolasida (mudarya, 1963, 3 son, 106 bet), teatrshunoslar haqida shunday deydi: avvalo qanday bo'lishi, respublikada teatr tanqidchiligining ahvoli, vazifalari, bu sohani yaxshilash borasidagi fikr-mulohazalar o'rinolgan. Kezi kelganda shuni aytish kerak "... teatr ilmi bilan teatr tanqidchiligini bir-biridan ajratib turuvchi g'ov yo'q. Bizda qariyb barcha teatrshunos olimlar teatr tanqidchiligi bilan shug'ullanadilar. Umuman, teatr jamoalarining kundalik hayotini kuzatish, ijodkorning rejalari va intilishlaridan xabardor bo'lish, ba'zan yangi spektakl yaratilishi jarayonida maslahat berish, badiiy kengash yig'ilishlari va muhokamalarida ishtirok etish, taqriz, ijodiy portret va obzor maqolalar yozish, munozaralarda qatnashish teatrshunos olimni tanqidchi sifatida namoyon etibgina qolmasdan, unga ilhom, kuch-quvvat bag'ishlaydi, teatr tarixini yana-da chuqurroq idrok va tadqiq etishga yo'l ochadi. Bilimi va ilmi kuchli tadqiqotchining nainki tarixiy yoki nazariy kitoblari, balki tanqidiy chiqishlari ham teran, saviyali va ta'sirchan bo'ladi. Teatrshunoslarning ilmiy va tanqidiy asarlari faqat olimlar yoki oddiy kitobxon uchungina yozilmaydi. Ular ayni choqda sahna ijodkorlari uchun yaratiladi. Teatr xodimlari bunday ilmiy vatanqidiy ishlar tufayli faoliyatlariga obyektiv baho berib, kelgusi rejalarini to'g'ri belgilab olish imkoniga ega bo'ladilar". Qahramonimizning ushbu fikrlari bugungi kunimiz uchun ham nihoyatda qadrlidir. Shu o'rinda bir misol keltirishni joiz deb bildim.

Poytaxtimizdagi taniqli teatr maskanlaridan birida yangi sahna asarining jamoatchilik ko'rigi o'tkazilayotgan bir paytda, taniqli teatrshunoslardan biri o'sha spektakl bo'yicha o'zining qimmatli fikrlarini bildirmoqda. Men esa tasodifan teatr ijodiy jamoasining orasida o'tirib qolgan ekanman. Shu paytda mashhur teatr aktyorlarimiz o'rtasida "pichir-pichir" ovozlari chiqib boshladi. "Bu gaplardan nima foyda?", "Baribir spektaklni sahnaga qo'yishda davom etaveramiz-ku", "Gapni kaltaroq qilsangizchi-a?" deya aniq eshitilib turgan so'zlardan yuragimni allanechuk hislar qamrab oldi. Yirik teatrshunos olimlar jon kuydirib o'sha spektakl sifatining yaxshilanishi, qolaversa shu teatr jamoasining ijodiy obro'si tushib ketmasligi yo'lida fikr bildirsayu, aktyorlar tomonidan ushbu munosabatning noto'g'ri "hazm qilinishi" hech qanday kasbiy me'yorlarga to'g'ri kelmaydi albatta. Aslida teatr aktyor va rejissyorlari teatrshunos-tanqidchini o'ziga raqib emas, do'st, yelkadosh sifatida qabul qilishlari lozim. T.Allanazarov muammoli maqolalarining ustuvorligi ham shundaki, ularda ko'tarilgan mavzular ma'lum davr uchungina emas, har bir davr uchun muhimligini yo'qotmaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. T.Allanazarov «Teatr ham dramaturgiya», Karakalpakstan nashriyoti-1982 yil
2. T.Allanazarov «Qoraqalpoq teatrida milliy rejissuraning shakllanishi” Nukus, “Bilm” nashriyoti, 1996-yilT.Allanazarov, jurnal Amudarya, 1961 j, № 1
3. T.Allanazarov, jurnal Vestnik, 1963 j, №4
4. T.Allanazarov, jurnal Amudarya”, 1964 j, №11
5. T.Allanazarov, jurnal Amudarya”, 1964 j, №11
6. T.Allanazarov, jurnal Amudarya”, 1965 j, №6
7. G.Raxmanova «Sanat ilmiga baxshida umr», jurnal Teatr -2023 yil 1-son

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kopjursin Allanazarov**, O'zDSMI Nukus filiali o'qituvchisi, [**Купджурсин Алланазаров**, Нукусский филиал Узбекского государственного института художественной культуры преподаватель], [**Kopjursin Allanazarov** , Nukus branch of Uzbekistan State Institute of Arts and culture,teacher]; manzil: 230101, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Qoraqalpog'iston ko'chasi, **Telefon:** +998612242902